

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА^{1*}

ПОСТКАПИТАЛИЗМ: ПРОТИВОРЕЧИЯ ГЕНЕЗИСА ИЛИ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ КАПИТАЛИЗМА

Уважаемые читатели! Этот номер журнала является продолжением предыдущего № 1 (2024), в котором были опубликованы статьи по результатам конференции, инициированной на базе философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова профессором широчайшего диапазона взглядов, добрейшим и удивительно скромным человеком, интереснейшим и деликатным собеседником Александром Владимировичем Бузгалиным. Этот номер не только скромная дань памяти нашего друга, но и определенный отклик на те вызовы, которые ставит перед всем миром, Россией, другими «большими» и «малыми» странами эпоха рыночного фундаментализма, эпоха развития капитализма.

Происходящие события обостряют вопрос о будущем современной мировой политико-экономической системы в целом и отдельных национальных государств, регионов в частности. Усиливается также недовольство и оценками постоянно перестраиваемой истории стран, их взаимоотношений между собой не только по некоторым отдельным событиям, но и по крупным историческим вехам, которые, казалось бы, прочно вошли в сознание большинства населения. Ведь этим формируются основы и текущей политики разного взаимодействия стран и народов, а также закладываются тенденции и предпочтения будущего.

Анализируя и описывая в разных аспектах мировую историю и историю отдельных стран со всеми ее противоречивыми результатами, при прочих равных условиях и факторах влияния на ее ход, нельзя не заметить, что центральным ее элементом выступает капитал со всеми его атрибутами. И, скорее всего, именно по этой причине он притягивал и притягивает к себе внимание не только исследователей разных научных специальностей, но и политиков, военных и других сфер человеческой деятельности.

После распада социалистической системы мир, где, по сути, «большая политика» формировалась в зоне интересов двух империй, приобрел монополярный вид с явно выраженными чертами формирования нового империализма. Это уже империализм не какой-то одной страны, хотя отдельные страны и регионы пытаются закрепить свое абсолютное господство в мире идейно-теоретически, экономически, методами и инструментами военно-политического характера. Сейчас если и

¹ *Лемещенко Петр Сергеевич*, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой международной политической экономии Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь (liamp@bsu.by).

**Цитирование:* Лемещенко П.С. Посткапитализм: противоречия генезиса или прошлое, настоящее и будущее капитализма // Вопросы политической экономии. 2024. № 2(38). С. 19-25.

идет какая конкуренция, о чем пишут в неоклассических пособиях по экономике, то это конкуренция (столкновение – в перев.) за новый передел мира, за новое влияние в мире. Средства и методы применяются для этого от самых традиционных до более искусных, обусловленных развитием информационно-компьютерных и политических технологий. Это, если можно так сказать, функциональный империализм. Но понимание его возможно через преодоление новых сложившихся мифов и догм, навязанных извне или придуманных самими политиками, гражданами, людьми от науки. С нашей точки зрения эти империи часто руководствовались абсолютно нерациональными стратегиями с различных точек зрения, включая экономическую в узко утилитарном смысле, к которой обращается мейнстрим теории, социально-культурную и т.д. Как свидетельствует история, начавшиеся события в мире между странами часто имели и имеют длительное продолжение по инерции, когда вступают в политическую игру личные амбиции и личные интересы политиков, военных и тех, кто по воле случая получил властные полномочия и возможности влияния на общественность национальную и международную. И тогда история развивается по сценарию, совершенно отличающемуся от каких-то теорий. Этот фрагмент замечания мы отметили для того, чтобы отметить фактор влияния в современных условиях даже не страновых предпочтений, а международных клановых: финансовых центров, научно-технических групп, национально-сословных и пр.

Как-то не прижились и не приживаются «мировые человеческие ценности», которые, по существу, являлись продуктом капитала, но которые пытаются выдать за универсальные. Оказывается культуры, хотя и зависят от экономических норм, экономических результатов, все-таки автономны и способны сами влиять на экономические отношения, сдерживая отрицательные эффекты капитала с его мотивацией поведения. В современной стадии неоимпериализма глобальная рента – это именно тот вид сверхдохода, ради которого образуется то, что называется империей с ее имперским духом, идеологией и соответствующими инструментами изъятия данного дохода. Речь идет о перераспределении прибавочного и части необходимого продукта, создаваемых на всей территории мировой системы. Не зря возник даже термин «глобальные цепочки добавленной стоимости».

Сегодня стремление стран Европы войти под «защиту» соответствующего союза, включая военный, также объяснимо с точки зрения желания извлечь ренту при изменении мирового экономического порядка без усиления экономической активности и «напряжения» своих хозяйствующих субъектов. Показательно то, что от конкуренции капиталов через конкуренцию стран в настоящее время осуществляется переход к конкуренции блоков, союзов, альянсов, корпораций. Речь идет о конкуренции институтов наднационального уровня. Здесь сообщество постиндустриальных стран играет ведущую роль, без согласия которых и без их поддержки ни одна страна не может изменить свое положение: надо мыслить так-то, производить то-то, поступать согласно советам, торговать по рекомендациям. Примеров здесь можно привести немало, когда не только применяются меры политико-экономического, но и военного воздействия к странам, имеющим собственное представление о своих экономических моделях, нормах справедливости и морали.

За последние полстолетия резко увеличилось экономическое неравенство между странами и людьми, возникла новая форма эксплуатации и неравенства – информационная, т.е. разноступенчатость стран и людей к объективной достовер-

ной (!) и научной (!) информации. С одной стороны, разные страны имеют существенно различную материально-программную подготовку и условия для участия в деятельности мировой информационной сети. А с другой – глобальную ренту можно получить лишь влияя на сознание и манипулируя сознанием, а значит и поведением всего активного человечества на информационном поле. Это уже то новое «экономическое поле», которое уже освоено небольшой частью интеллектуальной, финансовой и политической элиты, не имеющей национальной принадлежности, но имеющей доминирующее влияние в мире.

Возникли, если использовать привычную терминологию, новый класс, сообщество, социальные группы и целые нации, которые умело используются всеми преимуществами нового информационного ресурса, распоряжаясь богатством, которое они не присвоили в ходе привычной эксплуатации, а скорее сами создали (познали, освоили) своей творческой деятельностью, не отняли силой в военных действиях, а придали ему социальную ценность и обрели его, соблюдая известные рыночные правила и демократические процедуры. Но последние под влиянием отмеченного выше, превратились в свою противоположность поведения – информационно-финансово-политический тоталитаризм, автократию. Противоречие в том, что нормы этики – основы нравственно-гражданского поведения людей, уже диктуются экономическими институтами, а не так, как когда-то описывал в своих работах А. Смит. Таким образом, парадокс очевиден: возникла антиэкономика как противоположность аристотелевского понимания экономики. Суть антиэкономики в том, что она, во-первых, направлена против человека и его социально-культурной основы. Во-вторых, активизация капитала в поиске рентных доходов противоречит нравственному основанию и рынка, и капитала. Последний хочет получить доход, не сообразуясь с вложением в общественное благосостояние. Кто победит? Что будет дальше? Вот эти и другие вопросы попытались осветить авторы и в статьях этого номера.

Прежде всего редколлегия посчитала возможным расширить читательскую аудиторию, поместив на страницы журнала уже опубликованную статью *«После рынка: рождение новой [пост]экономики» А.В. Бузгалина и О.В. Барашковой*. В данной статье авторы обращают внимание на признаки уходящей системы «позднего капитализма» и возникновение новых форм, обеспечивающих переход к пострыночным и посткапиталистическим отношениям. Это им удается убедительно сделать, применив диалектический метод. Во-первых, это позволило выявить накопленные количественные и качественные изменения в эволюции экономики и ее хозяйственных форм, а также зафиксировать предпосылки и становление посткапиталистических отношений, характерных для новой системы «посткапитализма». Во-вторых, такой подход обозначил противоречия капитала, его роль в прогрессе и регрессе в ходе трансформации капитала в другую, иную растущую, более справедливую и эффективную систему.

В статье на основе исследования и обобщения практики фиксируются главные направления перехода к посткапиталистическим отношениям. К ним авторы относят: отношения общественного регулирования экономики (активная промышленная политика, планирование), рост общественных форм использования создаваемых благ, включая различные виды общественной собственности, расширение общедоступности ключевых ресурсов развития (образование, здравоохранение,

др.), распространение «экономики солидарности» и трансформация отношений собственности в информационной сфере, активное перераспределение части прибыли и ренты на цели общественного развития, декларируемый приоритет социогуманитарных целей воспроизводства, снижение влияния стоимостных показателей на стратегии экономического поведения фирм. В итоге на основе проведенного исследования подтверждается ранее высказываемый авторами тезис о том, что объективно обусловленное развитие пострыночных и посткапиталистических отношений способствует прогрессу социально-экономических систем, имеющему широкий спектр индикаторов.

В статье «*Освальд Шпенглер и «Закат капитализма»* Р.С. Дзарасов раскрывает взгляды немецкого философа в контексте теории исторического материализма. Это смелый и одновременно современный взгляд автора, если учесть некоторое возрождение методологии исторического материализма к оценке учения немецкого философа. Р.С. Дзарасов, отвечая на вопрос о кризисе и будущем капитализма, подчеркивает значение и роль отдельных культур, на которые распадается всемирная история. Культуры, по мнению О. Шпенглера, не взирая на кризисные явления все-таки продолжают развиваться, а вот тупик устремлений западного человека есть следствие исчерпанности ресурсов дальнейшего усиления эксплуатации природы и труда. Таким образом, ценность вклада Шпенглера состоит в умении целостно осветить систему надстроечных отношений, возникающих на основе культур. Естественно, этот фокус позволяет глубже понять кризис современного капитализма. По крайней мере позволим себе обратить внимание читателя на то, что капитализм не такая уж и эффективная даже с экономической точки зрения система.

«*Практика движения СССР к посткапитализму: нерешенные вопросы (тезисы к постановке проблемы)*» – это статья А.И. Колганова. Вдумчивостью и аргументированностью, логической рассудительностью и ответственностью насыщена эта статья, что, впрочем, очень необходимо для подобного рода работ.

В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается движение в посткапиталистическом направлении, если оно опирается на недостаточные материально-технические предпосылки. Попытка достраивать эти материальные предпосылки одновременно с революционным демонтажем капиталистических отношений наталкивается на существенные противоречия, разрешение которых оказывается весьма проблематичным по разным направлениям политико-экономической жизни. Этому препятствует не только недостаточность самих материальных предпосылок, но и незрелость социальной базы движения к социализму. В результате трансформация капиталистических отношений в социалистические приобретает во многом формальный характер. В лучшем случае в этом движении возникают своеобразные переходные отношения, не завершающую эволюцию в социалистическую целостность. Революционный импульс перехода к социализму может затухать раньше, чем для этого перехода создаются необходимые материальные предпосылки, и вместе с этим происходит эрозия социальных, культурных и политических предпосылок такого перехода.

В статье также показано, что практика социалистического строительства в СССР опиралась на неглубокое понимание существа материальных (и не только) предпосылок, позволяющих выйти за пределы социализма. Но даже в таком ограни-

ченном понимании эти предпосылки так и не были обеспечены за весь период существования СССР. В тоже время шансы на более успешные социалистические преобразования не сводились этими препятствиями к нулю, и при проведении более сдержанной и продуманной социально-экономической политики могли быть реализованы.

Сейчас смело и даже решительно осуществляют пересмотр разных марксистских позиций. Это делает в своей статье *«Концепции и эмпирика формирования посткапиталистического «креативного класса» (класса профессионалов)»* Латов Юрий Валерьевич. Что из этого получается: читатель узнает, прочитав эту статью.

Автором предлагается пересмотр марксистского взгляда на передовой социальный класс, который возглавит формационный переход от капиталистического (индустриального) к посткапиталистическому (постиндустриальному) обществу. Вопрос действительно стал актуальным еще в конце XX в., поскольку материальные предпосылки перехода к «новому обществу» росли, но главный рабочий класс, как главный субъект этого процесса перехода, стал менее активным и стал сокращаться даже численно. Из более широкого взгляда на историю видно, как замечает автор, что и в предшествующих других революциях такое лидерство осуществлялось не главным эксплуатируемым классом, а качественно новым классом, выходящим за рамки старого классового антагонизма. Новым передовым классом с антикапиталистическими потенциями Ю.В. Латов предлагает считать профессионалов: в современном западном обществоведении – «креативный класс» – высококвалифицированных специалистов, работников творческого труда, которые не только играют ключевую роль в производстве экономических благ, но и генерируют новые «постденежные» (ориентированные в первую очередь на саморазвитие и самореализацию) культурно-мотивационные ценности (социалитет). На основе социологических исследований последних лет в статье приводится интересная эмпирическая информация о российских профессионалах как прото-классе. Раскрываются особенности такого класса у российских профессионалов.

Философский взгляд К.Х. Момджяна в статье *«Проблема посткапитализма в свете формационной типологии истории»* позволяет получить хороший анализ реальных проблем и ограничений в процессе перехода к новому типу общественного устройства. Системообразующим основанием экономики, как считает автор, являются отношения собственности, возникающие между людьми по поводу средств производства – предметов и орудий труда. Именно эти отношения и определяют социальную инфраструктуру общества, влияют на политический уклад общественной жизни, связанный с распределением властных полномочий, а также на духовный уклад этой жизни, связанный с дивергенцией стереотипов мышления и чувствования. Поэтому делается вывод в статье, что серьезные изменения современного капитализма, связанные с автоматизацией производства, акционированием собственности, «депролетаризацией» рабочего класса и др., не меняют существа капиталистического общества. Ведь в его основе по-прежнему лежит товарное производство, рыночный обмен, товарная форма найма рабочей силы собственником средств производства.

Статья А.Ю. Протасова *«Эволюционные закономерности развития капитализма и посткапиталистические альтернативы»* посвящена анализу неор-

тодоксальных взглядов на исторические закономерности развития капитализма. Пределы и ограничения развития капитализма и перспективах его дальнейшей эволюции – центральный вопрос статьи. Современный структурный кризис в развитых странах мира, нарастающая угроза военных конфликтов, рост неравенства и другие глобальные проблемы сигнализируют о существенных ограничениях дальнейшей реализации сформировавшейся модели капитализма в современной мир-системе и ставит вопрос о возможных альтернативных путях экономического развития. В статье с помощью обращения к неортодоксальным теориям (мир-системный анализ, школа Анналов, неомарксистский синтез, политическая экономия), делается попытка высветить и зафиксировать некоторые закономерности развития капитализма и на этой основе прояснить необходимость и возможность перехода к альтернативному капитализму экономической системе.

Рубрика «*Политико-экономические исследования*» представлена статьей П.С. Лемещенко и А.М. Баранова «*Эволюция концепций факторов производства в условиях становления информационной экономики*». Авторы на новом материале информационной экономики актуализируют традиционную политико-экономическую проблему о социально-экономической форме факторов производства в новых хозяйственных сферах. Понимание этого вопроса подвигает значительно вперед оптимизацию форм хозяйствования и обеспечения необходимого стимулирования для повышения эффективности деятельности в информационной экономике, сферах экономики знаний.

Текущий номер также представлен *дискуссионной трибуной*: обращением к категории «стоимость». За последние десятка три лет она как-то «ушла» с орбиты исследователей. В.В. Волков решил использовать эту категорию для анализа общественных формаций. Поэтому и статья так называется: «*Стоимость в контексте общественных формаций*». Автор, пожалуй, соглашается с марксистской периодизацией общественно-экономического развития, но желает дополнить эти известные ступени эволюции стоимостным содержанием. Однако есть возражения против некоторых рассуждений и выводов автора.

В частности, Л.Л. Васина откликнулась на эту статью возражением «*Нуждается ли марксизм в таком развитии?*». Анализируя аргументацию статьи, автор обращает внимание на некоторую оригинальность такой периодизации, но делает вывод о несостоятельности подобного подхода к марксистской периодизации истории и неверной интерпретации в статье В. Волкова теории стоимости Маркса.

Не лишены любопытства и интереса и другие публикации. Например, актуальную тему на злобу дня поднял Л.И. Фархутдинов в своей публикации «*Криминализация практики запланированного устаревания: марксистский анализ и прогноз*». Анализ исторических феноменов этой практики дополнен примерами уже из текущих событий применения такого метода компанией Apple и картелем производителей ламп накаливания «Феб» (Phoebius Cartel). Затем дана характеристика запланированного устаревания с точки зрения трудовой теории стоимости и закона снижения нормы прибыли К. Маркса. В статье показано, что основной целью практики запланированного устаревания является учащение цикла применения живого труда как единственного источника стоимости. Но снижение нормы прибыли вследствие роста органического строения капитала оказывает дополнительное давление на производителя, в связи с чем он вынужден прибегать к так-

тике запланированного устаревания. Исходя из этого сделан вывод об абсолютной необходимости запланированного устаревания для существования современного капитализма и бесперспективности указанной законодательной инициативы.

Завершает номер познавательная статья *В.Б. Студенцова «Сравнительный анализ национальных экономических моделей капитализма»*. Автор отмечает разнообразие моделей практического национального капитализма, которые классифицируются по разным признакам. В последние десятилетия в развитых странах под давлением процессов стихийной глобализации и в результате сознательно проводимой региональной интеграции и унификации происходило постепенное сближение хозяйственных практик, но полная конвергенция не осуществилась. Но экономики по-прежнему сохраняют свои специфические оригинальные национальные черты. Автор делает прогноз, что таковые будут наблюдаться и впредь, в том числе потому, что они производны не только от экономического строя, но и от господствующих мировоззрения и менталитета, которые крайне устойчивы.

Лемещенко Петр Сергеевич,
доктор экономических наук, профессор

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. М.: ЛЕНАНД, 2018. – 552 с.

Бузгалин А.В., Барашкова О.В. После рынка: рождение новой [пост] экономики // *AlterEconomics*. 2023. Т. 20. № 4. С. 731-750. <https://doi.org/10.31063/AlterEconomics/2023.20-4.1>

Лаврухина И.А., Лемещенко П.С. Глобальная политэкономия: учеб. пособие. Минск: БГУ, 2021. – 375 с.

Рязанов В.Т. (Не) Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствия для мирового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016. – 695 с.

Яковлева Н.Г. Какие ростки посткапитализма способны обеспечить прогресс человеческого потенциала и технологическую модернизацию? // *Социологические исследования*. 2022. № 9. С. 110-115. <https://doi.org/10.31857/S013216250021253-1>